

KUALITAS PENYAMPAIAN KHOTBAH DI GEREJA:

Peran Komunikasi Verbal dan Nonverbal dalam Meningkatkan Keterlibatan Jemaat

Klisti Aturut*, Leo Mardani Ruindungan, Juan Erwin Pohan

Sekolah Tinggi Teologi Star's lub Luwuk Banggai, Indonesia

*Penulis Korespondensi: klistyaturut3011@gmail.com

Abstract. *This study focuses on the quality of sermon delivery at the Independent Congregational Fellowship (ICF) Korampotan Pondan, aiming to understand the congregation's perception of the effectiveness of verbal and non-verbal communication used by the preacher. The quality of sermon delivery plays an essential role in building the congregation's engagement and understanding of spiritual messages, particularly for older congregants. This research employed a quantitative method with a survey approach, involving 95 randomly selected respondents. Data were collected through a questionnaire using a Likert scale and analyzed descriptively. The results indicate that congregants responded positively to aspects of voice clarity, intonation, and sermon duration, which were considered effective in maintaining their attention. On the non-verbal side, the preacher's authoritative appearance, use of hand gestures, and eye contact were also seen as supporting emotional connection and preacher credibility. However, there remains a need to enhance the relevance of sermon content to the daily lives of the congregation. These findings contribute to an understanding of the importance of adjusting sermon communication methods based on the characteristics of the congregation and are expected to serve as a foundation for developing communication skills in church ministry.*

Keywords: *Congregation Perception, Congregational Engagement, Sermon Content Relevance, Sermon Quality, Verbal and Non-verbal Communication,*

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada kualitas penyampaian khotbah di Persekutuan Jemaat Mandiri (PJM) Korampotan Pondan, dengan tujuan untuk memahami persepsi jemaat terhadap efektivitas komunikasi verbal dan non-verbal yang digunakan oleh pengkhotbah. Kualitas penyampaian khotbah memainkan peran penting dalam membangun keterlibatan dan pemahaman jemaat terhadap pesan rohani, khususnya bagi jemaat berusia lebih tua. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei, melibatkan 95 responden yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan melalui angket menggunakan skala Likert dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jemaat memberikan tanggapan positif terhadap kejelasan suara, intonasi, dan durasi khotbah, yang dinilai efektif dalam menjaga perhatian jemaat. Di sisi non-verbal, penampilan pengkhotbah yang berwibawa, penggunaan gerakan tangan, dan kontak mata juga dianggap mendukung keterhubungan emosional dan kredibilitas pengkhotbah. Meskipun demikian, masih perlu peningkatan untuk relevansi isi khotbah dengan kehidupan sehari-hari jemaat. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang pentingnya penyesuaian metode komunikasi khotbah berdasarkan karakteristik jemaat, dan diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan keterampilan komunikasi dalam pelayanan gereja.

Kata-kata Kunci: Keterlibatan Jemaat, Komunikasi Verbal dan Non-verbal, Kualitas Khotbah, Persepsi Jemaat, Relevansi Isi Khotbah

PENDAHULUAN

Khotbah memiliki peran yang sangat penting dalam ibadah gereja, terutama sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan rohani kepada jemaat. Khotbah berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengkhotbah dan jemaat, menyampaikan Firman Tuhan dengan tujuan untuk membimbing jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui khotbah, jemaat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai ajaran Kristen dan bagaimana prinsip-prinsip Alkitab diterapkan dalam kehidupan mereka. Khotbah juga menjadi sarana untuk memperkuat iman jemaat dan membangun komunitas gereja yang lebih erat.

Namun tentu kualitas penyampaian khotbah sangat berpengaruh terhadap penerimaan pesan tersebut oleh jemaat. Khotbah yang disampaikan dengan baik dan penuh penghayatan akan lebih mudah diterima dan lebih bermanfaat bagi jemaat. Sebaliknya, khotbah yang kurang efektif, baik karena penggunaan bahasa yang sulit dipahami atau penyampaian yang tidak menarik, akan membuat jemaat kehilangan perhatian dan pemahaman. Menurut penelitian oleh Parningotan dan Siskawaty (2021), khotbah berfungsi sebagai dialog antara hamba Tuhan dan jemaat dalam mempelajari dan mendalami Firman Tuhan. Hal ini menjelaskan bahwa khotbah bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga berfungsi untuk memfasilitasi pertumbuhan iman jemaat.

Di samping itu, khotbah juga berperan penting dalam pembinaan spiritual jemaat. Khotbah yang baik dapat membentuk karakter jemaat dan membantu mereka untuk mengembangkan kehidupan rohani yang lebih baik. Penelitian oleh Purba (2023) menunjukkan bahwa kualitas khotbah yang disampaikan oleh pendeta sangat mempengaruhi pertumbuhan gereja baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan kata lain, khotbah yang efektif tidak hanya berfungsi

sebagai media pengajaran, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang membentuk karakter dan spiritualitas jemaat.

Aspek komunikasi yang digunakan oleh pengkhotbah dalam penyampaian khotbah, baik verbal maupun nonverbal, memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Komunikasi verbal mencakup penggunaan bahasa, struktur kalimat, dan pemilihan kata yang jelas serta mudah dipahami oleh jemaat. Sementara itu, aspek nonverbal mencakup intonasi suara, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, yang semuanya memainkan peran dalam membangun keterlibatan dan pemahaman jemaat terhadap pesan yang disampaikan. Penggunaan intonasi suara yang tepat, misalnya, dapat menekankan poin-poin penting dalam khotbah dan membuat pesan menjadi lebih mudah dipahami dan diingat oleh jemaat.

Menurut penelitian oleh Salong dan Ronda (2012), penggunaan intonasi yang tepat dalam khotbah dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan membantu jemaat untuk lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Intonasi yang monoton bisa membuat jemaat merasa bosan dan kehilangan minat, sementara intonasi yang variatif dapat membuat khotbah lebih hidup dan menyentuh hati jemaat. Selain itu, gerakan tubuh dan ekspresi wajah juga sangat berperan dalam menyampaikan emosi dan memberikan penekanan pada pesan tertentu. Gerakan tangan yang sesuai dapat memperjelas makna pernyataan, sedangkan ekspresi wajah yang tulus menunjukkan keterlibatan pengkhotbah dengan pesan yang disampaikan, meningkatkan kredibilitas dan koneksi dengan jemaat.

Pandangan mata atau kontak mata yang dilakukan dengan tepat juga berfungsi untuk membangun hubungan yang lebih erat antara pengkhotbah dan jemaat. Kontak mata yang baik menunjukkan perhatian dan keterlibatan pengkhotbah, menciptakan suasana yang lebih intim dan memperkuat pesan

yang disampaikan. Penelitian oleh Sigiro dan Berutu (2024) menunjukkan bahwa kontak mata yang efektif membantu pengkhotbah untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan jemaat dan memperkuat komunikasi. Sebaliknya, menghindari kontak mata dapat menimbulkan kesan ketidakpercayaan diri atau ketidakpedulian terhadap jemaat, yang dapat mengurangi efektivitas khotbah.

Kualitas penyampaian khotbah oleh pengkhotbah sangat mempengaruhi persepsi jemaat terhadap relevansi dan kualitas khotbah. Ketika pengkhotbah menyampaikan pesan dengan cara yang komunikatif dan menarik, jemaat lebih cenderung merespons secara positif dan merasa bahwa khotbah tersebut relevan dengan kehidupan mereka. Sebaliknya, jika penyampaian khotbah terkesan monoton, tidak jelas, atau tidak sesuai dengan kebutuhan spiritual jemaat, persepsi mereka terhadap relevansi dan kualitas khotbah menjadi negatif. Penelitian oleh Sibarani (2020) menekankan pentingnya kredibilitas pribadi pengkhotbah dalam menentukan keberhasilan khotbah. Pengkhotbah yang memiliki integritas dan kemampuan komunikasi yang baik akan lebih mudah diterima oleh jemaat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan relevansi khotbah itu sendiri.

Di samping itu, persepsi jemaat terhadap khotbah juga dipengaruhi oleh keterampilan pengkhotbah dalam menggunakan bahasa tubuh dan intonasi suara yang tepat. Khotbah yang disampaikan dengan cara yang menarik, tidak hanya dari segi isi, tetapi juga cara penyampaian, cenderung lebih diapresiasi oleh jemaat. Hal ini juga sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Salong dan Ronda (2012), yang menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif melalui penggunaan teori komunikasi dalam khotbah dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan jemaat. Dengan demikian, penguasaan keterampilan komunikasi oleh pengkhotbah sangat berpengaruh terhadap persepsi jemaat terhadap kualitas khotbah.

Fenomena dalam penyampaian khotbah menunjukkan bahwa tidak semua khotbah dapat diterima dengan baik oleh jemaat. Khotbah yang disampaikan dengan struktur yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari cenderung lebih berhasil dalam menarik perhatian jemaat. Namun, banyak pengkhotbah menghadapi tantangan dalam menyampaikan khotbah yang dapat diterima dengan baik oleh semua jemaat. Salah satu tantangan utama adalah perubahan budaya dan perkembangan teknologi yang memengaruhi cara komunikasi antara pengkhotbah dan jemaat. Era digital dengan kecanggihan teknologi mengubah pola perhatian jemaat, yang semakin terpengaruh oleh distraksi digital dan informasi yang cepat berkembang.

Menurut Sugiharto dan Widyanti (2024), perkembangan teknologi dan penyebaran informasi melalui media sosial menambah tantangan bagi pengkhotbah dalam memastikan bahwa pesan khotbah tetap relevan dan menarik bagi jemaat. Khotbah yang dulunya mungkin dianggap efektif dalam menyampaikan pesan rohani kini perlu disesuaikan dengan dinamika kehidupan digital. Selain itu, pergeseran dari era modern ke postmodern juga menuntut pengkhotbah untuk menyesuaikan gaya dan konten khotbah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam era postmodern, di mana relativisme dan pluralisme menjadi dominan, pengkhotbah dihadapkan pada tantangan dalam menyampaikan kebenaran Firman Tuhan dengan cara yang tetap relevan bagi audiens yang semakin skeptis dan kritis terhadap ajaran agama (Jani 2020).

Untuk mendalami hal ini penulis melakukan penelitian di sebuah gereja lokal yaitu di Jemaat Korampotan Pondan, di desa Pondan, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Di jemaat ini, khotbah biasa dibawakan baik oleh Pendeta maupun oleh Majelis Jemaat. Adanya berbagai pihak yang berkesempatan membawakan khotbah tentu membawa kesan yang beragam

di mata jemaat. Karena itu menarik untuk mengetahui persepsi mereka mengenai khotbah yang berkualitas.

Secara spesifik, penelitian ini ingin menggali persepsi jemaat tentang kualitas khotbah yang selama ini disampaikan oleh para hamba Tuhan dalam ibadah Minggu di gereja. Aspek yang dinilai oleh jemaat adalah komunikasi verbal dan nonverbal yang digunakan oleh pengkhotbah.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam konteks gereja dan pelayanan pengkhotbah. Dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyampaian khotbah, seperti penggunaan bahasa yang tepat, intonasi suara, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengkhotbah dalam meningkatkan kualitas penyampaian mereka. Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman yang berguna bagi pengkhotbah untuk menyesuaikan gaya penyampaian mereka agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan jemaat.

Dengan memahami faktor-faktor ini, pengkhotbah dapat lebih baik dalam menyampaikan pesan yang jelas, menyentuh hati, dan relevan dengan kehidupan jemaat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pelaksanaan khotbah yang lebih efektif di masa depan, sehingga jemaat dapat lebih terlibat dan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari setiap khotbah yang disampaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis persepsi jemaat Gereja Korampotan Pondan terhadap kualitas penyampaian khotbah. Data dikumpulkan melalui angket yang berisi serangkaian pernyataan yang mengukur persepsi jemaat terhadap berbagai aspek komunikasi pengkhotbah, baik verbal maupun nonverbal. Angket ini menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk membantu interpretasi data yang dikumpulkan dengan skala Likert, penulis menggunakan Nilai Jenjang Interval (NJI) Nilai interval ini ditentukan dengan rumus (Nilai Maximum-Nilai Minimum)/Jumlah Kategori. Dengan skala Likert empat pilihan, nilai maksimum adalah 4 dan nilai minimum adalah 1. Maka, intervalnya adalah: $(4-1) : 4 = 0,75$. Kategori nilai rata-rata berdasarkan jenjang interval adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai Jenjang Interval

Kategori Nilai	Keterangan
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Setuju
1,76 – 2,50	Tidak Setuju
2,51 – 3,25	Setuju
3,26 – 4,00	Sangat Setuju

Populasi penelitian adalah anggota Jemaat Korampotan Pondan yang aktif sebagai anggota jemaat, yang biasa mengikuti ibadah Minggu. Sampel berjumlah 95 yang dipilih dengan teknik sampling random sederhana di mana semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden. Data yang terkumpul dari angket akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan disajikan dalam bentuk frekuensi dari setiap kategori jawaban untuk masing-masing pernyataan dalam angket.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Dari 95 responden yang terlibat didominasi oleh perempuan (54%) dibandingkan laki-laki (46%) dengan rentang usia terbanyak adalah dewasa yaitu di atas 50 tahun (46,32%) disusul usia 41-50 tahun (20%). Dari segi pendidikan,

terbanyak adalah lulusan SMA/SMK (42%) disusul SMP (31%). Selebihnya adalah tamatan SD dan perguruan tinggi.

Berdasarkan profil responden yang sebagian besar berusia di atas 50 tahun (46,32%) dan memiliki tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK 42%, SMP 31%), kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kelompok usia yang lebih tua ini cenderung lebih mengutamakan khotbah yang dalam dan relevan dengan kehidupan mereka. Mereka mungkin lebih menghargai khotbah yang memberikan wawasan mendalam dan menekankan penerapan ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memerlukan penyampaian dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, tanpa mengurangi substansi pesan. Selain itu, mayoritas responden yang berpendidikan menengah menunjukkan bahwa mereka mungkin lebih nyaman dengan khotbah yang jelas, praktis, dan langsung, sehingga pengkhotbah harus menghindari penggunaan istilah yang terlalu teknis atau akademis. Dominasi perempuan (54%) juga menunjukkan bahwa pengkhotbah perlu memastikan bahwa penyampaian pesan dilakukan secara inklusif dan menyentuh semua anggota jemaat, baik pria maupun wanita, agar keduanya merasa terlibat dan mendapat manfaat dari khotbah tersebut.

Tabel 2. Hasil Angket

No	Pernyataan	Tanggapan				Rata-rata	Ket
		SS	S	TS	STS		
Aspek Verbal							
1.	Suara pengkhotbah mudah didengar dan jelas.	52	43	0	0	3,55	Sangat setuju
2.	Tekanan suara (intonasi) pengkhotbah membantu saya memperhatikan poin-poin penting dalam khotbah.	44	50	1	0	3,45	Sangat setuju
3.	Pengkhotbah membahas topik yang dipilih dengan baik.	39	56	0	0	3,40	Sangat setuju
4.	Durasi khotbah tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele.	35	56	4	0	3,33	Sangat Setuju
5.	Isi khotbah sesuai dengan kehidupan sehari-hari saya	352	52	10	1	3,21	Setuju

Aspek Non-Verbal							
6.	Penampilan pengkhotbah tampak berwibawa dan tenang	44	51	0	0	3,46	Sangat setuju
7.	Gerakan tangan pengkhotbah membantunya menyampaikan pesan khotbah dengan lebih baik.	37	56	2	0	3,37	Sangat Setuju
8.	Pandangan mata pengkhotbah dalam penyampaian khotbah menunjukkan keterlibatannya dengan jemaat.	36	57	1	1	3,35	Sangat Setuju
9.	Ekspresi wajah pengkhotbah sesuai pesan khotbah yang disampaikan.	43	47	4	5	3,25	Setuju
10.	Ekspresi wajah pengkhotbah membuat khotbah menjadi lebih menarik.	31	65	3	0	3,24	Setuju

Secara keseluruhan, tanggapan responden terhadap kualitas penyampaian khotbah menunjukkan bahwa pengkhotbah di Jemaat Korampotan Pondan telah berhasil dalam aspek verbal dan non-verbal. Aspek verbal seperti kejelasan suara, intonasi, pemilihan topik, dan durasi khotbah memperoleh respons yang sangat positif, mengindikasikan bahwa pengkhotbah mampu menyampaikan pesan dengan baik. Begitu juga dengan aspek non-verbal, termasuk penampilan, gerakan tubuh, dan kontak mata, yang mendukung keterlibatan jemaat dan membuat khotbah lebih efektif. Namun, masih ada bagian yang ditingkatkan yaitu relevansi isi khotbah dengan kehidupan sehari-hari jemaat dan memperkuat ekspresi wajah pengkhotbah untuk lebih menarik perhatian audiens.

Hasil tanggapan responden yang sangat positif terhadap kualitas suara, intonasi, dan pengelolaan durasi khotbah menunjukkan bahwa pengkhotbah telah berhasil menyesuaikan penyampaian pesan dengan kebutuhan jemaat, yang mayoritas berusia lebih tua (di atas 50 tahun) dan berpendidikan menengah. Respons positif terhadap aspek verbal seperti kejelasan suara dan pemilihan topik yang relevan mencerminkan bahwa pengkhotbah mampu menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan sesuai dengan pengalaman hidup jemaat yang lebih matang. Sementara itu, tanggapan yang baik terhadap aspek non-verbal, seperti penampilan berwibawa, gerakan tangan, dan kontak mata, menunjukkan bahwa

pengkhotbah berhasil menciptakan keterlibatan emosional, yang sangat penting mengingat mayoritas responden berada pada kelompok usia yang mungkin lebih menghargai kedalaman dan koneksi pribadi dalam khotbah. Namun, meskipun ekspresi wajah pengkhotbah sudah cukup baik, masih ada ruang untuk lebih meningkatkan daya tarik ekspresi ini, terutama untuk menjangkau jemaat dengan tingkat pendidikan yang bervariasi.

PEMBAHASAN

Kualitas Suara dan Intonasi Pengkhotbah

Kualitas suara dan intonasi pengkhotbah memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan khotbah dengan efektif, terutama dalam konteks jemaat yang lebih tua. Berdasarkan hasil tanggapan responden yang sangat positif terhadap kualitas suara pengkhotbah (rata-rata 3,55) dan penggunaan intonasi (rata-rata 3,45), dapat disimpulkan bahwa pengkhotbah telah berhasil dalam aspek ini. Kualitas suara yang mudah didengar dan jelas memungkinkan jemaat untuk mendengarkan dan memahami setiap kata yang diucapkan, yang sangat penting bagi jemaat yang mungkin mengalami penurunan kemampuan pendengaran seiring bertambahnya usia. Suara yang jelas juga meningkatkan keterlibatan jemaat dengan pesan yang disampaikan dan meminimalkan kemungkinan pesan tersebut terlewat atau tidak dipahami dengan baik (Y. Sibarani 2021).

Selain itu, penggunaan intonasi suara yang efektif berfungsi untuk menekankan poin-poin penting dalam khotbah, membantu jemaat untuk lebih fokus pada aspek-aspek utama dari pesan yang disampaikan. Intonasi yang variatif—termasuk pengaturan nada tinggi dan rendah, volume, serta kecepatan berbicara—dapat memberikan penekanan yang kuat pada pesan tertentu, menjaga perhatian jemaat sepanjang khotbah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salong dan Ronda (2012), yang mengemukakan bahwa

intonasi suara yang tepat mampu meningkatkan efektivitas komunikasi dalam khotbah, karena jemaat dapat dengan mudah menangkap dan mengingat pesan yang diutarakan.

Bagi jemaat yang lebih tua, yang sering kali lebih berhati-hati dalam mendengarkan dan memproses informasi, pengkhotbah harus lebih cermat dalam mengatur intonasi suara agar pesan yang disampaikan tidak hanya dapat didengar, tetapi juga dipahami dan diterima dengan baik. Penggunaan intonasi yang tidak monoton memungkinkan khotbah untuk tetap menarik dan tidak membosankan, yang sangat penting untuk mempertahankan perhatian jemaat. Penelitian oleh Bermalam (2022) juga menekankan bahwa intonasi yang tepat dalam khotbah memengaruhi keterlibatan audiens, karena suara yang variatif dan dinamis dapat menciptakan hubungan yang lebih emosional dan meningkatkan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan.

Secara keseluruhan, kualitas suara yang jelas dan penggunaan intonasi yang efektif bukan hanya memastikan pesan dapat diterima, tetapi juga memperkuat daya tarik khotbah, sehingga jemaat merasa lebih terhubung dengan pengkhotbah dan lebih fokus pada pesan rohani yang disampaikan. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks gereja dengan populasi yang lebih tua, di mana pendengaran dan perhatian jemaat perlu dipertimbangkan dalam penyampaian khotbah yang efektif.

Responden menunjukkan tanggapan yang sangat positif terhadap kualitas suara pengkhotbah (rata-rata 3,55) dan penggunaan intonasi (rata-rata 3,45). Ini menunjukkan bahwa pengkhotbah mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan membantu jemaat memperhatikan poin-poin penting, yang sangat penting terutama bagi jemaat yang lebih tua.

Relevansi Isi Khotbah dengan Kehidupan Sehari-hari

Relevansi isi khotbah dengan kehidupan sehari-hari jemaat adalah aspek krusial dalam memastikan bahwa pesan rohani dapat diterapkan secara praktis dan memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan jemaat. Berdasarkan tanggapan responden (rata-rata 3,21), sebagian besar jemaat merasa isi khotbah sudah relevan dengan kehidupan mereka, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Jemaat yang berusia lebih tua, khususnya, cenderung mencari relevansi langsung antara ajaran dalam khotbah dan pengalaman hidup yang mereka hadapi sehari-hari, baik itu terkait dengan tantangan keluarga, kesehatan, pekerjaan, atau hubungan sosial (Purba 2023). Aplikasi praktis dari khotbah ini menjadi semakin penting karena mereka membutuhkan dukungan spiritual yang dapat membantu mengatasi persoalan kehidupan mereka dalam konteks yang sesuai dengan pengalaman mereka.

Menghadirkan relevansi yang lebih dalam pada khotbah dapat meningkatkan keterhubungan antara jemaat dan pengkhotbah, di mana khotbah yang berhasil menyentuh aspek-aspek kehidupan nyata jemaat akan terasa lebih bermakna dan berdampak. Parningotan dan Benget (2021) mengungkapkan bahwa khotbah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat berfungsi sebagai panduan rohani yang konkret, membantu jemaat menginternalisasi ajaran Alkitab dan menerapkannya dalam menghadapi tantangan dan keputusan sehari-hari. Jemaat tidak hanya menerima informasi religius, tetapi juga merasa didukung secara emosional dan spiritual, yang dapat memperkuat ikatan mereka dengan komunitas gereja.

Menambahkan elemen relevansi dapat dilakukan melalui penyampaian contoh konkret yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari jemaat, seperti kisah inspiratif, kesaksian, atau aplikasi praktis dari ajaran Kristen. Seperti yang dikemukakan oleh Sibarani (2020), jemaat yang merasa bahwa khotbah berkaitan langsung dengan kehidupan mereka akan lebih mungkin untuk terlibat aktif dan

terinspirasi oleh ajaran yang disampaikan. Khususnya untuk jemaat berusia lanjut, pengkhotbah perlu menyadari bahwa relevansi pesan bukan hanya menyangkut makna teologis, tetapi juga penyampaian solusi praktis yang dapat mereka gunakan sebagai pedoman dalam menghadapi kehidupan yang sering kali penuh tantangan.

Secara keseluruhan, memperkuat relevansi isi khotbah dengan kehidupan sehari-hari jemaat akan memperkaya pengalaman ibadah mereka, meningkatkan keterlibatan, dan membuat pesan rohani lebih efektif. Melalui khotbah yang menyentuh tantangan-tantangan nyata yang dihadapi jemaat, pengkhotbah dapat menjadikan ajaran rohani lebih bermakna, bukan hanya sebagai teori tetapi juga sebagai panduan hidup yang aplikatif.

Penggunaan Gerakan Tangan dan Kontak Mata

Penggunaan gerakan tangan dan kontak mata oleh pengkhotbah merupakan elemen non-verbal yang memainkan peran penting dalam membangun keterlibatan dan memperjelas pesan selama khotbah. Berdasarkan tanggapan responden yang positif terhadap gerakan tangan (rata-rata 3,37) dan kontak mata (rata-rata 3,35), hal ini menunjukkan bahwa kedua aspek ini efektif dalam memperkuat koneksi emosional antara pengkhotbah dan jemaat. Gerakan tangan yang tepat memungkinkan pengkhotbah untuk menekankan poin-poin penting dalam khotbah, menjadikannya lebih hidup dan menarik bagi audiens. Dalam kajian yang dilakukan oleh Mehrabian (2017) tentang komunikasi non-verbal, ditemukan bahwa ekspresi non-verbal seperti gerakan tangan menyumbang sebesar 55% terhadap kesan audiens terhadap pesan yang disampaikan, menunjukkan peran penting bahasa tubuh dalam mendukung komunikasi verbal. Penggunaan gerakan tangan yang efektif dapat menghidupkan pesan dan memfokuskan perhatian jemaat, terutama dalam situasi di mana potensi kehilangan fokus cukup tinggi.

Selain itu, kontak mata yang konsisten dan penuh perhatian juga sangat penting untuk menciptakan suasana keterhubungan yang lebih mendalam antara pengkhotbah dan jemaat. Argyle dan Dean (2019) mengemukakan bahwa kontak mata membangun kepercayaan dan keterlibatan emosional dalam konteks komunikasi interpersonal. Dalam khotbah, kontak mata membantu jemaat merasa diperhatikan dan dihargai, menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan pengkhotbah, sehingga khotbah tidak hanya bersifat informatif tetapi juga bersifat relasional. Menurut Hybels dan Weaver (1995), kontak mata yang baik menunjukkan bahwa pengkhotbah hadir sepenuhnya dan peka terhadap respons jemaat, membantu membangun lingkungan yang lebih interaktif dan suportif di dalam gereja.

Kombinasi gerakan tangan dan kontak mata dalam khotbah memberikan pengalaman interaktif yang lebih kaya, di mana jemaat tidak hanya mendengarkan tetapi juga terlibat secara visual dan emosional. Khotbah yang disampaikan dengan penggunaan elemen non-verbal yang tepat akan lebih efektif dan diterima dengan lebih dalam oleh jemaat, menjadikan pesan lebih berkesan dan relevan.

Durasi Khotbah yang Tepat

Durasi khotbah yang tidak terlalu panjang atau bertele-tele, dengan rata-rata tanggapan 3,33 dari responden, menunjukkan bahwa pengkhotbah berhasil menjaga perhatian jemaat dengan durasi yang tepat. Durasi yang optimal sangat penting dalam mempertahankan fokus dan keterlibatan jemaat, terutama bagi mereka yang berusia lebih tua, yang mungkin mengalami keterbatasan dalam daya konsentrasi atau kenyamanan fisik saat duduk dalam waktu lama. Menurut Dudit (2024), durasi optimal khotbah yang efektif berkisar antara 15 hingga 25 menit, yang cukup untuk menyampaikan poin utama tanpa kehilangan fokus audiens. Dalam konteks ini, durasi yang lebih pendek dan to the point lebih

disukai oleh jemaat, khususnya yang berusia di atas 50 tahun, karena memungkinkan mereka untuk menyerap pesan tanpa merasa lelah atau kehilangan minat.

Penelitian yang dilakukan oleh Schreiner (2006) juga menunjukkan bahwa khotbah yang terlalu panjang cenderung menyebabkan kejenuhan dan penurunan perhatian, mengurangi efektivitas pesan yang disampaikan. Clowney menemukan bahwa pengkhotbah yang singkat dan tepat sasaran dalam penyampaiannya cenderung lebih efektif dalam mempertahankan keterlibatan dan menyampaikan pesan yang bermakna. Hal ini penting, terutama ketika mempertimbangkan kebutuhan kelompok jemaat yang lebih tua, yang membutuhkan format penyampaian yang tidak hanya informatif tetapi juga adaptif terhadap kondisi fisik dan mental mereka.

Durasi yang ideal juga membantu pengkhotbah untuk menyesuaikan konten dan ritme khotbah agar tetap dinamis. Dengan memperpendek durasi tanpa mengorbankan esensi pesan, pengkhotbah dapat lebih fokus pada poin-poin utama yang ingin disampaikan, sehingga pesan menjadi lebih berkesan dan mudah diterima oleh jemaat. Secara keseluruhan, menjaga durasi khotbah yang optimal memungkinkan pengalaman ibadah yang lebih menyenangkan, efektif, dan dapat diterima dengan baik oleh jemaat dari berbagai kelompok usia, terutama mereka yang lebih tua yang mungkin mengharapkan pesan yang padat dan bermakna dalam waktu yang singkat.

Penampilan Pengkhotbah yang Berwibawa

Penampilan pengkhotbah yang berwibawa dan tenang, dengan rata-rata tanggapan responden 3,46, menunjukkan bahwa kesan visual dari pengkhotbah memainkan peran penting dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan di antara jemaat. Penampilan fisik yang menunjukkan kewibawaan tidak hanya berfungsi sebagai penampilan luar, tetapi juga memberikan sinyal kepada jemaat

bahwa pengkhotbah memiliki integritas, ketenangan, dan keseriusan dalam menyampaikan pesan rohani. Jemaat, khususnya mereka yang berusia lebih tua, sering kali menghargai penampilan pengkhotbah yang tenang dan berwibawa karena dianggap mencerminkan kedalaman spiritual dan rasa tanggung jawab dalam melayani Tuhan dan komunitas (Goffman 2023).

Menurut Burke (2006), penampilan fisik dan sikap tubuh pengkhotbah memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap audiens, karena manusia secara alami cenderung mempercayai dan menghormati individu yang menampilkan sikap tenang dan percaya diri. Penampilan yang terkesan berwibawa dan profesional, termasuk cara berpakaian dan sikap tubuh, memberikan rasa aman kepada jemaat bahwa pesan yang disampaikan dapat dipercaya. Penelitian oleh Wells (1992) juga mendukung hal ini, menunjukkan bahwa pengkhotbah yang tampak tenang dan berwibawa mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk refleksi spiritual, karena audiens lebih siap untuk menerima pesan dari figur yang mereka pandang sebagai pemimpin yang berintegritas.

Selain itu, Mehrabian (2017) menemukan bahwa dalam komunikasi, aspek non-verbal, termasuk penampilan dan sikap tubuh, memberikan kontribusi besar terhadap persepsi audiens. Dalam konteks khotbah, hal ini berarti bahwa penampilan berwibawa tidak hanya menciptakan kesan positif, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antara pengkhotbah dan jemaat. Pengkhotbah yang mampu tampil tenang dan berwibawa secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang penuh rasa hormat dan keterbukaan, di mana jemaat merasa lebih terhubung dan terinspirasi oleh pesan yang disampaikan.

Secara keseluruhan, penampilan yang tenang dan berwibawa menjadi aset penting dalam memperkuat kredibilitas dan efektivitas khotbah. Dengan penampilan yang terkesan profesional, pengkhotbah mampu menumbuhkan

kepercayaan di hati jemaat, meningkatkan penerimaan mereka terhadap pesan rohani, dan menciptakan pengalaman ibadah yang lebih mendalam dan bermakna. Dalam konteks ini, pengkhotbah tidak hanya menyampaikan pesan verbal, tetapi juga memperkuat pesan tersebut melalui kehadiran yang berwibawa, sehingga jemaat merasa lebih terinspirasi dan percaya pada arahan rohani yang diberikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas penyampaian khotbah di Gereja Korampotan Pondan secara keseluruhan mendapat tanggapan positif dari jemaat, baik dalam aspek verbal maupun non-verbal. Aspek-aspek seperti kejelasan suara, intonasi, dan durasi khotbah menunjukkan pengkhotbah telah berhasil menjaga perhatian dan keterlibatan jemaat, khususnya kelompok usia yang lebih tua. Intonasi suara yang variatif membantu menekankan poin-poin penting, sementara durasi khotbah yang tidak terlalu panjang meminimalkan kejenuhan dan mempertahankan fokus jemaat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa relevansi isi khotbah dengan kehidupan sehari-hari menjadi elemen penting, meskipun terdapat ruang untuk lebih meningkatkan keterkaitan pesan dengan pengalaman dan tantangan hidup yang dihadapi jemaat.

Dari sisi non-verbal, penampilan pengkhotbah yang berwibawa, penggunaan gerakan tangan, serta kontak mata secara efektif membangun kredibilitas dan keterhubungan emosional dengan jemaat. Penampilan yang tenang dan profesional meningkatkan kepercayaan jemaat dan memberikan dampak positif pada penerimaan pesan. Temuan ini menekankan bahwa kualitas khotbah tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh cara penyampaian yang tepat, baik secara verbal maupun non-verbal. Kontribusi baru dari penelitian ini adalah penekanan pada pentingnya penggunaan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik demografis jemaat, khususnya terkait usia dan

latar belakang pendidikan, yang dapat menjadi model pengembangan keterampilan komunikasi bagi pengkhotbah dalam konteks gereja.

Keterbatasan penelitian ini meliputi jumlah responden yang terbatas pada satu lokasi gereja, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili persepsi jemaat dari latar belakang gereja yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sehingga tidak mendalami secara kualitatif pandangan pribadi jemaat terkait elemen-elemen khotbah yang paling bermakna bagi mereka. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk memperluas populasi responden dari berbagai gereja dan menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif. Kepada pihak gereja, disarankan untuk menyediakan pelatihan khusus bagi pengkhotbah dalam keterampilan komunikasi, terutama dalam meningkatkan relevansi isi khotbah dengan kehidupan jemaat, guna memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Argyle, Michael, dan Janet Dean. 2019. "Eye-contact, distance and affiliation." *Sociometry* 28, no. 3: 289–304.
- Bermalam, Nobel Paulus. 2022. "Analisis Komunikasi Bahasa Tubuh Bagi Efektifitas Berkhotbah." *Repository* 1, no. 001: 1–93.
- Burke, Robert. 2006. "Leadership and spirituality." *Foresight* 8, no. 6: 14–25.
- Duduit, Michael. 2024. *Handbook of Contemporary Preaching: A Wealth of Counsel for Creative and Effective Proclamation*. B&H Publishing Group.
- Goffman, Erving. 2023. "The presentation of self in everyday life." In *Social theory re-wired*, 450–59. Routledge.
- Hybels, Saundra, dan Richard L Weaver. 1995. *Communicating effectively*. McGraw-Hill.
- Jani. 2020. "Tantangan Dan Usulan Bagaimana Khotbah Di Era Postmodern." *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31226/osf.io/zhu4j>.
- Mehrabian, Albert. 2017. *Nonverbal communication*. Routledge.

- Parningotan, Benget, dan Siskawaty Siskawaty. 2021. "Peranan Khotbah dalam Pertumbuhan Iman Jemaat di Gksbs Rejosari." *Scripta: Jurnal Teologi dan Pelayanan kontekstual* 11, no. 1: 1–10. <https://doi.org/10.47154/scripta.v11i1.117>.
- Purba, Beni Chandra. 2023. "Peranan Pendeta dalam Meningkatkan Pertumbuhan Gereja Secara Kualitas." *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2: 57–74. <https://doi.org/10.61404/juitak.v1i2.42>.
- Salong, Yonatan, dan Daniel Ronda. 2012. "Analisis Peran Teori Komunikasi Untuk Mencapai Tujuan Khotbah Yang Komunikatif Di Gereja Kibaid Klasik Makassar." *Jurnal Jaffray* 10, no. 1: 174–201. <https://doi.org/10.25278/jj71.v10i1.70>.
- Schreiner, Thomas R. 2006. "Preaching and Biblical Theology." *The Southern Baptist Journal of Theology* 10: 20–29.
- Sibarani, Mortan. 2020. "Deskripsi Tentang Khotbah Yang Berkuasa Secara Alkitabiah." *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* 1, no. 1 (Juli): 83–96. <https://doi.org/10.47457/phr.v1i1.7>.
- Sibarani, Yosua. 2021. *Panggilan Berkhotbah: Kiat Mempersiapkan dan Menyampaikan Khotbah Alkitabiah*. Penerbit Andi.
- Sigiro, Adi Suhenra, dan Putri Yulia Citra Br Berutu. 2024. "Relevansi Etika Komunikasi Bagi Pemimpin Gereja." *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 2, no. 1: 197–206. <https://doi.org/10.59581/jpat.widyakarya.v2i1.2247>.
- Sugiharto, Ayub, dan Kezia Putri Widyanti. 2024. "Peran Gembala Jemaat Sebagai Pengkhotbah: Tantangan Dan Strategi Masa Kini Dalam Mengomunikasikan Pesan Injil." *Alucio Dei* 8, no. 2: 1–16.
- Wells, Jeffery Harold. 1992. *Case studies of pastoral leadership in the church*. Dallas Theological Seminary.